

STRATEGII DE TRADUCERE ÎN ROMÂNĂ ȘI ENGLEZĂ A OPERELOR POETICE ALE AUTOARELOR JAPONeze

Strategies of translating in Romanian and English of the poetic works of Japanese female authors

Mihaela IOVU

Doctorandă Școala Doctorală Științe Umanistice și ale Educației

Universitatea de Stat din Moldova

Email: mihaela.iovu7@gmail.com

Summary. This article is based on the presentation and comparison of the translation strategies of the poetic work from Japanese into Romanian and English. There is made an attempt to select poetic texts created by women in order to study their role and possibilities in Japanese society from the point of view of creative expression. The poetic work undeniably succeeds in concentrating individual elements of the culture, periods in the life of the people and the nation, and of course the emotions and worries that the author.

Challenges are the specifics of the Japanese language, starting with the order of words in a sentence, three distinct alphabets (Hiragana, Katakana and Kanji), the expressions little known to non-speakers of Japanese language. All these listed characteristics attribute the translation of Japanese poetic work to a considerably higher level of difficulty. The corpus consists of a series of examples from the poetic work, in the original language, Japanese, created by women.

Keywords:

Poetic work, poetic translation, strategies, haiku, tanka, female author.

Introducere. Opera poetică reușește incontestabil să concentreze elemente individuale ale culturii, perioade din viața oamenilor și a națiunii și bineînțeles emoțiile și grijele ce le ascunde ființa autorului. Este cunoscut că diverse culturi observă lumea într-un mod original, dat fiind că tradițiile și mentalitatea fiecărui popor influențează ideile ce persistă în societate. Iar drept produs urmărim crearea operelor. De asemenea normele sociale își pun amprenta și creațiile literare, spre exemplu prin simplul fapt dacă autorul este femeie sau bărbat. Fiecare limbă este în strânsă legătură cu trăirile poporului ce o vorbește, iar rolurile sociale pot fi diversificate în dependență de perioada istorică și poziționarea geografică. Prin urmare se va încerca selectarea textelor poetice create de femei pentru a studia rolul și posibilitățile acestora în societatea japoneză din punct de vedere a exprimării prin creație.

Corpusul realizat consistă dintr-un șir de exemple din opera poetică, în limba de origine, japoneză, create de femei. Astfel în acest articol sunt prezentate exemple specifice a traducerii acestor opere poetice în una sau două limbi.

La etapa concluzivă acestui studiu vom urmări mai multe exemple de întrebuițare a strategiilor de traducere a limbii japoneze în română și engleză, cazuri ce încercăm să le analizăm din punct de vedere a lexicului și construcțiilor semantice în limba română și limba engleză. Iar pe parcursul studiului consultăm creațiile unor autoare precum: Prințesa Nukata, Doamna Ise, Akiko Yosano.

Strategii de traducere a textului poetic. Traducerea este un fenomen complex și cu mai multe perspective, cu implicații individuale pentru diferite științe. Scrierile pe tema

traduceri examinează mai multe aspecte ale lucrării de traducere, cum ar fi psihologia, literatura și etnologia, precum și istoria traducerii în diferite țări și aspectele teoretice contemporane ale traducerii literare. „Traducerea constituie astfel o armă formidabilă în construcția canonului și transmiterea percepțiilor imagologice. În cazul traducătorilor care sunt și scriitori, s-ar putea argumenta că rolul lor este întărit de faptul că sunt mediatori specializați”¹

Potrivit traducătorului Hidetoshi Tomiyama, pot fi luate în considerare diferite traduceri. O discuție poate avea loc și din punctul de vedere al relației dintre individualitatea unei limbi și universalitatea care stă la baza fiecăreia dintre ele. El completează în articolul său エズラ・パウンドの詩の日本語訳に関する若干の観察² că este posibil să accentuăm valoarea intraductibilă a unui limbaj pe care poezia trebuie să îl întrușipeze în mod special și, dimpotrivă, să se îndoiască de ordinea ierarhică a opoziției binare a originalului și a traducerii. Putem observa, de asemenea, ce tradiții poetice sunt folosite, și uneori create, atunci când limbajul poemului este tradus, mai exact, poate descrie cu atenție fonemele, ritmurile, formele, care imagini și semnificații sunt transferate sau șterse³.

Astfel, putem concluziona că traducerea poetică, așa cum știe orice practician, are zeci de probleme, capcane, obstacole și bariere. Unele dintre ele sunt generice, în sensul că se repetă într-o formă sau alta, în timp ce altele sunt specifice unui anumit text. „Dar nu mă îndoiesc că aceste două probleme sunt responsabile pentru mai multe eșecuri ale traducerii decât toate celelalte dificultăți puse împreună.”⁴

Traducere poetică ca atare este singura modalitate de traducere a poeziei destinate unei comunicări poetice adecvate - un tip de comunicare între autor și destinatar, în care transmiterea simultană a informațiilor semantice și estetice are loc printr-un text poetic. Datorită specificității sale, traducerea poeziei pune o serie de dificultăți și probleme obiective. Unele dintre principalele probleme sunt:

- 1) păstrarea identității naționale;
- 2) păstrați spiritul și timpul muncii;
- 3) alegerea între precizia și frumusețea traducerii.

Imaginea poetică este una dintre componentele fundamentale ale poeziilor sistemului artistic și ideologic. Astfel rezultă că reproducerea adecvată a structurii figurative a sursei este una dintre meseriile de bază ale traducătorului de poezie. Realizarea adecvării pragmatice, semantice și stilistice a „produsului optim” cu traducerea poetică este de obicei imposibilă fără o restructurare considerabilă a multor aspecte ale originalului, dintre care unul este și un sistem figurativ, argument expus de S.F. Goncharenko⁵.

Aceste șapte strategii diferite ar putea fi marcate: (1) Traducerea fonemică, (2) Traducerea literală, (3) Traducerea metrică, (4) Poezia în proză, (5) Traducere rimată, (6) Traducerea versurilor goale, (7) Interpretare. Această listă a fost publicată în *Translation Studies de Susan Bassnett*.⁶

¹ Mirosława Luchiancicova, *Aspecte teoretice contemporane privind traducerea literară*, in: *Philologia* vol. LVIII, Academia de Științe a Moldovei, ianuarie-aprilie 2016, p. 65.

² Observații cu privire la traducerea în japoneză a poemelor.

³ 富山, 英俊, エズラ・パウンドの詩の日本語訳に関する若干の観察. *Japan. Series 特集 翻訳* 2005p. 150-160.

⁴ Ewald Osers, *Some Aspects of the Translation of Poetry*. *Meta: journal des traducteurs*, in: *Meta: Translators' Journal*, 23 (1), 1988, p. 7-19.

⁵ Сергей Филиппович Гончаренко, *О моделировании процесса перевода поэтических образов*. Тетради Переводчика № 12, под редакцией доктора филологических наук профессора Л.С. Бархударова, Издательство «Международные отношения» Москва, 1975, p. 39-49.

⁶ Susan Bassnett, *Translation Studies. Third edition*. Routledge is on imprint of the Taylor & Francis Group. 2002, 176 p.

Specificul limbii japoneze. Traducerea poetică a textelor japoneze are un caracter destul de specific, luând în considerare individualitatea fiecărei culturi, câteva idei au fost dezvoltate în lucrarea *Reflecții asupra utilității traducerii poetice* Pinnington A.J. Decalajul dintre structura celor două limbi determină transferul de informații prin mijloace lingvistice diferite, de exemplu, ceea ce este evidențiat în mod intenționat în limba engleză, este exprimat folosind structuri gramaticale în japoneză. În acest caz, traducătorul trebuie să transmită ritmul, rima, aliterațiile, asonanțele, onomatopeele, simbolismul sonor și alte mijloace de exprimare a poeziei. (50-52)

„Există o idee ciudată în lume a anumitor proprietăți magice ale poeziei japoneze, a frumuseții sale inevitabile, a filosofiei sale profunde și a farmecului său intraductibil – în același timp total de neînțeles.”⁷ (Kulanov A., *Nu mă consider un haijin⁸ adevărat*). Autorul adaugă că conceptul de „poezie japoneză” este limitat invariabil la genurile de tanka și haiku. Totul este absurd – nimic mai mult decât prejudecăți inerte, adânc înrădăcinate. Pentru a traduce poezie din japoneză, un traducător trebuie să fie în primul rând un poet profesionist care poate scrie poezie rimată în diferite genuri și forme. Abia atunci poți aborda clasicii japonezi.

Mai există o dificultate suplimentară în traducerea poeziei clasice japoneze în orice limbă, care nu este doar concizia și severitatea formelor de poezie *tanka*, 5-7-5-7-7 silabe în fiecare vers consecutiv, și *haiku*, 5-7-5 silabe pentru cele 3 versuri din care constă, dar și un subtext aprofundat, care transmite cea mai mică nuanță a sentimentelor umane, inclusiv o combinație de sunete, și adesea asociată cu simbolismul budist.

Diferențele în ordinea cuvintelor dintre engleză și japoneză sau română și japoneză provoacă probleme semnificative de interpretare și traducere în elemente precum viteza, memoria și natura lea.

Unele trăsături specifice ale gramaticii limbii japoneze spre deosebire de limbile engleză și română sunt:

(1) poziția predicatului, care se află mereu la sfârșitul propoziției indiferent de timp, persoană (în timp ce în engleză, acesta precedă complementul);

(2) poziția unui cuvânt, a unei propoziții sau a unei clauze de modificare care precedă cuvântul modificat: o clauză dependentă precedă o clauză principală (în timp ce în limba engleză cuvântul modificat precedă o clauză de modificare).

Pentru o înțelegere mai bună putem observa exemplul următor:

„Eu i-am **dat** mamei un cadou frumos.”

„私は お母さんに 綺麗な プレゼントを 上げました。

Watashiwa okaasanni kireina purezentowo **agemashita.**”

Traducere cuvânt cu cuvânt „Eu mamei frumos cadou **dat** am”.

Cea mai evidentă schimbare este predicatul care migrează devenind ultimul cuvânt din propoziție. Îmbinarea „cadou frumos” devine „frumos cadou”, dat fiind faptul că adjectivul mereu precedă substantivul ce îl descrie.

Nu poate rămâne neobservată și utilizarea a trei alfabete în această propoziție. În limba japoneză, în dependență de originea cuvântului, rolul sintactic al acestuia sau pur și simplu intenția autorului se poate apela la oricare dintre limbajele de scriere. Din acest considerent

⁷ Александр Куланов, *Не считаю себя настоящим хайджином* [online]

http://rara-rara.ru/menu-texts/aleksandr_dolin_ne_schitayu_sebya_nastoyashchim_hajdzinom (consultat 20.03.2023).

⁸ Haijin (din japoneză 俳人, haijin, „poetul de haiku”) sunt poeți a căror operă este în întregime sau în mare parte dedicată genului haiku.

traducătorul analizează nu doar elementul semantic, găsind un echivalent pentru textul sursă, dar trebuie să atragă atenția și la nuanțe precum caracterele alese în original pentru că și acestea pot contribui la mesajul general al operei.

Aici poate fi menționat că Hiragana, cel mai simplu dintre limbajele de scriere a fost originar numit și alfabetul femeilor. Sistemul de scriere a fost folosit de femei pentru poezii, scrisori de dragoste și corespondențe private. Mai târziu a fost folosit în epoca Heian (795–1192 e.n.) pentru a crea unul dintre primele romane din lume, Povestea lui Genji (げんじものがたり; Genji Monogatari), de un celebru poet și romancier de la curtea imperială japoneză pe nume Doamna Murasaki Shikibu.** Astfel chiar dacă e o scriere simplă aceasta nu a constituit un impediment pentru femeile din Japonia să creeze opere.

Analiza comparativa a traducerilor operelor poetice japoneze

„În centrul poeziei tanka și haiku se află dorința de condensare a gândirii figurative”

A Dolin

Din moment ce au fost clarificate cele mai fundamentale caracteristici ale limbii japoneze pot fi definite câteva tipuri de bază de opere poetice pentru o mai bună înțelegere ulterioară. Haiku este un verset scurt care întruchiează un singur moment.⁹ Folosește juxtapunerea a două imagini concrete, adesea o condiție universală a naturii și a unui aspect particular al experienței umane, într-un mod care îl determină pe cititor să facă o legătură inteligentă între cele două. tradițional este format din 17 silabe, într-un model 5-7-5, cu un cuvânt tăiat (*kire-ji*) care împarte poezia și un cuvânt (*kigo*) care indică perioada anului. Aceste scurte poezii întruchiează un spirit zen: un accent pe moment, un accent pe percepții concrete, o cuplare a naturii și a naturii umane și un sentiment profund al vieții ce nu este permanentă. Haiku bune sunt adesea detașate și emoționante, banale și perspicace, serioase și jucăușe – toate în același timp¹⁰. Iar traducerea acestor opere poetice este o adevărată artă perfecționată pe parcursul unei perioade îndelungate și realizată prin intermediul unui șir de strategii eficiente.

Mai există o dificultate suplimentară în traducerea poeziei clasice japoneze în orice limbă, care nu este doar concizia și severitatea formelor de poezie tanka, 5-7-5-7-7 silabe în fiecare vers consecutiv, și haiku, 5-7-5 silabe pentru cele 3 versuri din care constă, dar și un subtext aprofundat, care transmite cea mai mică nuanță a sentimentelor umane, inclusiv o combinație de sunete, și adesea asociată cu simbolismul budist. Un alt termen ce poate fi uneori întâlnit este *waka*, semnifica poezia japoneză tradițională și întrunește mai mult tipuri cu 5 sau 6 silabe ce se repetă în diferită consecutivitate, spre exemplu *tanka* care a fost menționată mai sus. Între timp, pentru un cititor noi și chiar pentru un traducător ce nu cunoaște cultura japoneză, poezia japoneză este de asemenea în mare măsură „poezia naturii” sau „poezia umorului”.

În continuare vom cerceta câteva exemple de poezii japoneze selectate. Toate acestea au în comun faptul că autoarele sunt femei. Ordinea în care urmează a le examina este una cronologică și înainte de a trece nemijlocit la operele poetice merită să menționăm câteva date succinte despre perioada istorică, statutul personalităților ce au creat textele, dat fiind faptul că aceste trăsături în tandem cu tematica și mesajul operelor vor transmite mai exact situația și circumstanțele în care au fost create și traduse poeziile.

⁹ *Micul dicționar academic*, ediția a II-a. Academia Română, Conducătorul lucrării: Ion Coteanu, Institutul de Lingvistică, Editura Univers Enciclopedic, 2010

¹⁰ Dwyer J., Haiku, *Spiritual Exercises, and Bioethics*, in: Canadian Journal of Bioethics, p. 44.

Pentru început urmărim versiunea în limbile română și engleză a unei opere poetice realizată de Prințesa Nukata. În conformitate cu sursele istorice aceasta a trăit aproximativ în perioada 630–690. De aici reiese că evident tematica și problemele relatate în versuri vor avea caracter specific acelei epoci. Prințesa Nukata este fiica Prințului Kagami și presupusa soră mai mică a Prințesei Kagami, Nukata a devenit soția preferată a împăratului Tenmu și i-a născut o fiică, Prințesa Tōchi. Aceste date oferă posibilitatea să presupunem circumstanțele în care au fost scrise poeziile, pentru că în Japonia era o practică frecvent întâlnită pentru femeile din clase sociale înalte să dedice mult timp corespondenței, schimbului de poezii. O altă trăsătură era faptul că femeile de acest rang aveau acces la studii și literatură pentru a-și pune perfecționa abilitatea de a scrie.

Japoneză	Română	Engleză
三輪山をしかもか雲だにも 心あらなも隠さふべしや	<i>Munții Miwa!</i> <i>Te ascunzi acum pentru tot-</i> <i>deauna?</i> <i>Oh, oricând în acest cer</i> <i>Norii aveau o inimă</i> <i>Te-ar ascunde de la vedere?</i>	<i>Mount Miwa,</i> <i>Why are you concealed?</i> <i>Had the clouds but</i> <i>Sense, I wish</i> <i>They would hide you not!</i>

Tabelul 1

În poeziile prezentate observăm o serie de strategii de traducere utilizate, spre exemplu de la bun început este împrumutul denumirilor, cel al munților Miwa. Se utilizează varianta de scriere a ieroglifelor cu litere engleze, o practică larg utilizată spre exemplu pentru termeni larg răspândiți în zilele noastre precum sushi, karaoke, wasabi, kimono etc. Alt detaliu ce merită menționat este structura textului integral. În japoneză nu există litere majuscule, și punctuația de asemenea se utilizează puțin, iar în cazul poeziei date nu există spații între cuvinte sau propoziții. În original se înțeleg cuvintele desinestătătoare însă textul nu este divizat în versuri sau strofe. Aceasta constituie una dintre principalele dificultăți pentru traducători.

În cazul nostru observăm semnul întrebării în ambele traduceri în timp ce în japoneză acesta este înlocuit de sufixul か (ka). La final însă părerile traducătorilor au fost împărțite, în română se optează pentru întrebare, una retorică mai degrabă. Cea ce oferă un caracter mai disperat al eului liric, în ansamblu cu interjecția *Oh* introdusă de traducător și semnul exclamării în adresarea munților în primul vers. Versiunea engleză datorită semnelor de exclamare prin care se încheie textul poetic are un caracter mai dramatic și încrezut. Din punct de vedere al structurii, modul în care ambii traducători au divizat opera în versuri este similar, ceea ce demonstrează faptul că aceștia posedă abilități avansate și au studiat detaliat contextul pentru a simți ideile transmise de Nukata. În română s-a tradus direct *Norii aveau o inimă*, în timp ce în engleză s-a înlocuit prin verbul *a simți*, astfel s-a încercat găsirea unei echivalențe și adaptarea.

Japoneză	Română	Engleză
熟田津にせむと月待てば潮も かなひぬ今は漕ぎ出でな	În Nigitatsu la ora când pe drum <i>Corăbiile erau pe cale să navi-</i> <i>gheze</i> Și așteptam luna <i>A venit valul...</i> <i>Acum vreau să pornim!</i>	From Nigitatsu Would we set sail, and Did await the moon, but With the tides against us Now must we go a'rowing!

Tabelul 2

În această operă a Prințesei Nukata observăm din nou păstrarea localității Nigitatsu, în modul ce a fost menționat mai sus în prima poezie, fără precizări sau comentarii pentru cititori referitor la locație sau specificul ei. Referitor la structură, aceasta a fost divizată în cinci versuri în ambele variante ale traducerii. Rima lipsește, ceea ce este specific pentru textul sursă, în japoneză fiind mai important ritmul și numărul de silabe, uneori mai există și mesaje ascunse în ieroglifile utilizate însă traducerea acestora este aproape imposibilă.

Verbul din japoneză conjugat la o formă de conjunctiv 待てば (mateba) – *să aștepți*, în română a fost înlocuită cu puncte de suspensie pentru a transmite aceleași sentimente de contemplare, așteptare, incertitudine. În engleză însă s-a integrat conjuncția *but – dar*, cu același scop. Astfel traducătorii au ales o strategie similară renunțând la traducerea cuvânt cu cuvânt și optând pentru adăugarea unor elemente discrete pentru a păstra mesajul, atmosfera și sentimentele din opera poetică.

Ambele opere conțin elemente ale naturii precum munți, cer, nori, lună, val. În cazul unei analize mai detaliate fiecare din acestea conține semnificații specifice. Spre exemplu în majoritatea cazurilor luna se asociază cu toamna. În cazul acesta este posibilă legătura dintre lună și valuri, fluxul și refluxul, deci schimbările din natură. Toate aceste idei trebuie descoperite în procesul traducerii pentru a crea o un text țintă cu același impact precum sursa. Iar mesajele celor două opere poetice au în comun așteptarea, dorul eului liric.

Japoneză	Engleză	Engleză
色見えうつろふは世中の人の心の花にぞける	Not changing color yet fading all the same: Such is the flower of the heart of one who survives this world of love.	All too visibly its color fades: The flower of the heart of one passing through this world of love.

Tabelul 3

Doamna Ise sau Ise no Miyasudokoro, a trăit în anii 872–938, în perioada Heian din Japonia. Ea a fost unul dintre cei treizeci și șase de mari poeți ai perioadei Heian. Era cunoscută pentru poeziile ei de dragoste pasionată, 22 dintre acestea fiind introduse în *Kokin Wakashu*¹¹ (Colecție de poezie japoneză antică și modernă), iar unul dintre *waka* creată de ea a devenit parte din *Ogura Hyakunin Isshu* (Câte o poezie a o sută de poeți). Poeziile colectate ale Doamnei Ise se numesc *Ise-shu*. „Ise no Miyasudokoro, un maestru al cuvintelor, a putut să-și folosească abilitatea literară în avantajul ei, refuzând avansurile acelor din familia Fujiwara, care ar fi putut căuta să profite de pe urma poziției ei la curte. Se crede că a fost o femeie de o mare frumusețe, a menționat. tot ca muzician de prim rang”¹², o astfel de descriere poate fi găsită în unele surse. Doamna Ise de asemenea avea o poziție înaltă în societate ceea ce îi permitea să compună și să facă schimb de scrisori și poezii cu alte persoane de rang înalt. Până în prezent au fost păstrate o multitudine de opere poetice a membrilor familiei regale din diferite perioade istorice.

Lucrul care își schimbă culoarea fără a fi văzut este floarea inimii umane. Aceasta ar fi o modalitate de a interpreta aceste versuri. Un cântec care deplânge infidelitatea celuilalt bărbat, spunând că florile obișnuite pot fi văzute stingându-se cu propriii ochi, dar floarea iubirii care înflorește în inimile oamenilor se estompează înainte ca ei să-și dea seama.

¹¹ *Kokin Wakashu*, The first imperial anthology of Japanese poetry Stanford University Press 1985

¹² *Japanese Women Writers: A BIO-CRITICAL SOURCEBOOK*, edited by Chieko I. Mulhern, Greenwood Press, Westport, CT, 1994.

În acest caz comparăm două versiuni în engleză a aceleiași poezii de Doamna Ise în japoneză. Notăm desigur structura și semnele de punctuație integrate de către traducători pentru a organiza ideile și a le face mai ușor de perceput pentru potențialii cititori. Interesant este faptul că ultimul vers în ambele cazuri este un exemplu de strategie de traducere, o adaptare pentru că în original se utilizează un verb accentuat prin utilizarea prefixului ぞ (zo)¹³, verbul 有りける (arikeru) ce poate fi interpretat integral precum *spus* sau *pronunțat*, fie separat ca *a avea* și *a lovi*. Însă în traducere finalul a fost înlocuit cu *a supraviețui această lume a dragostei*. Astfel pentru a simplifica textul poetic s-a optat pentru înlocuirea unei expresii și parafrizarea. În japoneză relația inimă dragoste fiind mai evidentă.

Sentimentele sunt fundamentul poeziei create de Nukata și Ise, ele reflectând modul de viață și lumea în care acestea re trăiau fiecare zi.

O viziune mai contemporană și idei noi sunt introduse de Akiko Yosano. Aceasta este o autoare, poetă, feminisă, pacifistă și reformatoare socială japoneză, activă la sfârșitul erei Meiji, precum și în epocile Taishō și Shōwa timpurii din Japonia. Ea este una dintre cele mai marcante și cele mai controversate poete post-clasice ale Japoniei. Yosano Akiko s-a născut în decembrie 1878, într-o familie de negustori, lângă Osaka. Astfel avea un statut diferit de Prințesa Nukata și doamna Ise ce aveau relație cu familia regală. Japonia în care a crescut Akiko a fost modelată de decizia, la mijlocul secolului al XIX-lea, de a deschide porțile țării către contactul diplomatic și comerțul cu Occidentul. Akiko a scris primele ei poezii la vârsta de doar șaisprezece ani. Se spunea că una dintre motivațiile ei era îngrijorarea că poezia produsă de alte femei la acea vreme era atât de proastă încât risca să anuleze cauza creșterii statutului femeii în Japonia. Contribuția ei la dezbaterile culturale din zilele ei a fost aceea de a folosi un gen vechi pentru a vorbi despre o nouă eră, oferind o fereastră către viețile tinerelor femei care altfel erau în mare parte invizibile în societatea japoneză.¹⁴ Yosano Akiko a contestat toate acestea prin poezia ei, reflecțiile ei asupra actualității și, de asemenea, pacifismul ei.

Japoneză	Română	Engleză
今ここにかへりみすればわが なさけ闇やみをおそれぬめし ひに似たり	Dacă e aici acum Mă întorc la cale a pasiunii mele Arătăm ca un orb fara teama de întuneric	Now here when I turn to reflect my love was like a blind man unafraid of the dark When I reflect on it now, my feeling is that of a blind person unafraid of the dark

Tabelul 4

Astfel opera poetică creată de Akiko reflectă mult evenimentele istorice și viziunile inovatorii din acea perioadă.

Când mi-am venit în fire eram ca un orb. Eram atât de îndrăgostită de el încât nu vedeam nimic. Inima mea era îndrăgostită și totul era în întuneric. Acesta este unul dintre mesajele operei poetice. În spatele exprimării iubirii intense, se poate afla Akiko, care se uită cu calm înapoi la propriile acțiuni și gânduri. Tema dragostei rămâne una fundamentală

¹³ H. Narrog, *Origin and structure of focus concord constructions in Old Japanese – a synthesis*, *Glossa: a journal of general linguistics* 4(1): 108, 2019.

¹⁴ Christopher Harding, *Yosano Akiko – a great of modern Japanese poetry* [online] <https://engelsbergideas.com/portraits/yosano-akiko-a-great-of-modern-japanese-poetry/> (consultat la 05.02.23)

indiferent de aproape un secol ce le desparte pe Akiko și Doamna Ise. În acest caz specific notăm lipsa semnelor de punctuație în oricare dintre variante, ceea ce denotă faptul că traducătorii au păstrat această caracteristică, fie poate fi redat acest lucru precum împrumutul unei trăsături. Structura în limba română este diferită de cea engleză. Dacă cea din urmă delimitează trei idei și le separă în trei versuri, în versiunea română s-a optat pentru cinci versuri. Prin intermediul versurilor scurte imaginile din fiecare dintre ele sunt mai concise și mai clare, astfel este un mod de adaptare a textului.

Transpoziția lexemului *acum* este foarte evident. În japoneză acesta este primul cuvânt al poeziei 今 (*ima*), în română se găsește la mijlocul primului vers, în timp ce în engleză observăm *now* (*acum*) atât la începutul cât și la finalul primului vers. Acest detaliu depinde parțial de gradul de flexibilitate al cuvintelor într-o limbă, cât de rigide sunt regulile cu privire la ordinea cuvintelor într-o propoziție, și parțial depinde de decizia traducătorului și mesajului operei.

Japoneză	Română	Engleză
やは肌のあつき血汐ちしほに ふれも見でさびしからずや道 を説く君	Niciodată tu nu atingi aceasta gingașa carne sub care sângele se zbate fierbinte Nu ti-e lehamite sa indici mereu Calea?	Not even touching the blood-tide in my soft flesh aren't you lonely you who teach the Way? This hot tide of blood beneath soft skin and you don't even brush it with a fin- gertip Aren't you lonely then you who preach the Way? You never touch The soft skin Surging with hot blood Are you not bored, Expounding the Way?

Tabelul 5

Este o lucrare cu un mesaj puternic, în care flacăra pasiunii ascunsă în spatele ei este transmisă doar destinatarului, „tu”.¹⁵ În comparație cu textele din secolele trecute aceasta iese în evidență prin imagini puternice. În engleză se traduce cuvânt cu cuvânt *soft skin* (piele moale), precum e și în japoneză やは肌 (*yawa hada*). Traducerea română însă a optat pentru *gingașa carne*, ceea ce accentuează mult această imagine și involuntar cititorul va simți și își va imagina ceva, fie plăcut fie înfiorător. Deci are loc o adaptare a operei poetice. さびし (*sabishi*) ce înseamnă singur de asemenea este înlocuit prin *ti-e lehamite*. Prin intermediul acestor modificări produsul final în limba română este intens, cu imagini colorate și puternice și limbaj original. În engleză se realizează o traducere literală prin *singur* sau *plictisit*. Un alt detaliu interesant este faptul că 道 (*michi*)-*cale*, a fost scris cu majuscule în toate variantele de traducere. Aceasta demonstrează profesionalismul și seriozitatea studierii textului sursă, dat fiind faptul că toți au conștientizat importanța acestui lexem pentru întreaga poezie. Este nu doar o cale și toată viața și deciziile ce le luam.

¹⁵ 【やは肌のあつき血汐にふれも見でさびしからずや道を説く君】徹底解説!!意味や表現技法・句切れなど [online] <https://tanka-textbook.com/yahahadano/> (consultat la 29.01.2023)

Concluzii generale și recomandări

Femeile din Japonia au trăit perioade de libertate din punct de vedere al creației, cel puțin din perspectiva unui studiu comparativ cu situația din țările ce utilizează limbile engleză și română. Iar drept rezultat și dovadă observăm o multitudine de opere.

Ceea ce se referă la stilul sau elementele prezente, prezidă natura și stări de liniște, meditație, îngândurare, conștientizare a sentimentelor proprii și a lumii înconjurătoare. Însă multe dintre aceste detalii sunt specifice culturii japoneze în general. Spre exemplu dacă lecturăm câteva creații ale lui Matsuo Basho, subliniem o abundență de elemente ale naturii. Iar tema comună a exemplelor cercetate mai sus este sentimentul ce trece dincolo de bariere lingvistice, sociale și culturale, dragostea. Precum și câteva secole în urmă sunt create o multitudine de opere poetice pentru revărsa acest sentiment peste cititorii din toată lumea.

În urma examinării unor componente ale literaturii japoneze s-au formulat următoarele idei:

- în majoritatea cazurilor forma inițială a poeziei este modificată;
- unitățile lexicale specifice culturii au fost înlocuite cu vocabule cunoscute de destinarii traducerilor;
- sunt înserate semne de punctuație adiționale pentru a delimita idei sau imagini, pentru a accentua o expresie sau o emoție, a exprima tăcerea;
- fiecare traducere este deosebită și este completată de imaginile și sentimentele traducătorului;

Iar pentru ulterioarele traduceri enumerăm următoarele recomandări:

- Să studiem aprofundat elementele lexicale utilizate în textul poetic în limba japoneză;
- Să încercăm să delimităm minuțios ideile și imaginile într-un text poetic;
- Să analizăm structura și numărul de silabe în textul poetic și să încercăm să selectăm unitățile lexicale ce ar conține un număr asemănător de silabe, fie să păstrăm fidelitatea textului original.

Patrimoniul fiecărei țări e constituit dintr-o multitudine de elemente, printre care și operele literale. El este păstrat și transmis prin diferite modalități, inclusiv traducerea și răspândirea ideilor și valorilor pentru a prelunge „viața” acestora nu doar în baștină dar și în afara limitelor. Iar rolul și impactul femeilor din Japonia a fost și rămâne a fi esențial, dovadă sunt colecțiile de opere poetice unice și irepetabile.